

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЦИСТАТИН С КАК ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕР РАННЕГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК**Исомадинова Л.К., Манонова Н.У., Дусбеков Э., Манонова Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью настоящего исследования является оценка диагностической и прогностической ценности цистатина С как раннего маркера поражения почек. В исследование включены 82 пациента, разделённые на две группы. В первой группе (48 человек) использовались стандартные биохимические показатели функции почек (креатинин, мочевины, скорость клубочковой фильтрации). Во второй группе (34 человека) дополнительно определялся уровень цистатина С. Анализ показал, что цистатин С позволяет выявлять функциональные нарушения почек на более ранних стадиях, чем креатинин. Результаты подтверждают клиническую значимость цистатина С как чувствительно-го лабораторного маркера.

Ключевые слова: цистатин С, раннее поражение почек, хроническая болезнь почек, лабораторная диагностика, биомаркеры, гломерулярная фильтрация.

CYSTATIN C AS A SENSITIVE MARKER OF EARLY KIDNEY DAMAGE**Isomadina L.K., Manonova N.U., Dusbekov E., Manonova Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to assess the diagnostic and prognostic value of cystatin C as an early marker of kidney damage. A total of 82 patients were enrolled and divided into two groups. In the first group (48 patients), standard biochemical parameters of renal function were evaluated, including serum creatinine, urea, and estimated glomerular filtration rate (eGFR). In the second group (34 patients), the level of cystatin C was additionally measured. The analysis showed that cystatin C detects renal dysfunction at earlier stages than creatinine. The results confirm the clinical significance of cystatin C as a sensitive laboratory biomarker.

Keywords: cystatin C, early kidney damage, chronic kidney disease, laboratory diagnostics, biomarkers, glomerular filtration.

**ЦИСТАТИН С БУЙРАКЛАРНИНГ ЭРТА ЗАРАРЛАНИШИНИ КЎРСАТУВЧИ СЕЗУВЧАН
МАРКЕР СИФАТИДА****Исомадинова Л.К., Манонова Н.Ў., Дусбеков Э., Манонова Ш.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади буйрақларнинг эрта зарарланишини аниқлашда цистатин С нинг диагностик ва прогноз қийматини баҳолашдир. Тадқиқотга жами 82 нафар бемор жалб қилинди ва улар икки гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳга (48 нафар) буйрак фаолиятини баҳоловчи стандарт биокимёвий кўрсаткичлар (креатинин, мочевины, гломеруляр филтёрлаш тезлиги) қўлланилди. Иккинчи гуруҳга (34 нафар) эса қўшимча равишда цистатин С даражаси ҳам аниқланди. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, цистатин С креатининга нисбатан буйрак функциясидаги бузилишларни анча эрта босқичларда аниқлаш имконини беради. Натижалар цистатин С нинг клиник аҳамиятини сезувчан лаборатор маркер сифатида тасдиқлайди.

Калим сўзлар: цистатин С, буйрақларнинг эрта зарарланиши, сурункали буйрак касаллиги, лаборатор диагностика, биомаркерлар, гломеруляр филтёрлаш.

email: lolaisomadinova@gmail.com, Manonovano@gmail.com

Введение: Заболевания почек являются одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире. Хроническая болезнь почек (ХБП) часто диагностируется на поздних стадиях, когда функциональные потери уже необратимы. Традиционно для оценки функции почек используются показатели креатинина, мочевины и расчёт СКФ. Однако эти показатели изменяются только при выраженном снижении функции нефронов. Цистатин С — низкомолекулярный белок, вырабатываемый всеми нуклеированными клетками, свободно фильтруется в клубочках и полностью реабсорбируется в канальцах. Он считается более чувствительным маркером раннего снижения клубочковой фильтрации.

Цель: Сравнить диагностическую значимость цистатина С и стандартных биохимических показателей функции почек у пациентов с подозрением на раннее поражение почек.

Материалы и методы: В исследование были включены 82 пациента в возрасте от 25 до 60 лет с клинико-лабораторными признаками возможного раннего поражения почек. Все пациенты находились под амбулаторным наблюдением в условиях нефрологического кабинета и были направлены на лабораторно-инструментальное обследование.

Пациенты были разделены на две группы: Группа 1 (n = 48): проводилась стандартная лабораторная оценка функции почек, включающая:

- Определение уровня креатинина в сыворотке крови (методом энзиматической колориметрии) с последующим расчётом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКД-ЕРІ;
- Определение уровня мочевины (методом уреазной колориметрии);
- Общий анализ мочи автоматическим анализатором с микроскопией осадка;
- Ультразвуковое исследование почек с оценкой эхогенности, толщины паренхимы и размеров.

Группа 2 (n = 34): наряду со всеми вышеперечисленными исследованиями дополнительно проводилось определение уровня цистатина С в сыворотке крови с использованием иммунотурбидиметрического метода.

Распределение по полу и возрасту: В первой группе (n = 48) было 27 женщин (56,3%) и 21 мужчина (43,7%). Во второй группе (n = 34) - 19 женщин (55,9%) и 15 мужчин (44,1%).

Средний возраст пациентов в обеих группах составил $42,7 \pm 8,9$ лет, диапазон от 25 до 60 лет.

Критерии включения: Возраст от 25 до 75 лет; Нормальные или пограничные значения креатинина по полу; Отсутствие клинических признаков хронической болезни почек выше II стадии (по классификации KDIGO).

Критерии исключения: Наличие острых воспалительных заболеваний в момент обследования (подтверждённые клинически и по уровню СРБ); Онкологические заболевания; Сахарный диабет в стадии декомпенсации; Приём нефротоксичных препаратов (аминогликозиды, НПВС, цитостатики и др.) в течение последних 3 месяцев; Выраженное ожирение (ИМТ > 35 кг/м²)

Статистическая обработка: Анализ данных проводился с использованием программного обеспечения SPSS 25.0 (IBM). Применялись следующие методы: Сравнение средних значений между группами — с использованием t-критерия Стьюдента при нормальном распределении и U-критерия Манна–Уитни при ненормальном; Корреляционный анализ с расчётом коэффициента Спирмена (r) для оценки связи между уровнем цистатина С, СКФ и другими лабораторными показателями; ROC-анализ для оценки диагностической значимости и расчёта площади под кривой (AUC) для креатинина, мочевины и цистатина С.

Результаты исследования: Уровень креатинина в обеих группах не выходил за пределы референсных значений (мужчины: 89 ± 13 мкмоль/л; женщины: 78 ± 11 мкмоль/л).

Уровень мочевины был повышен у 19% пациентов.

Уровень цистатина С во 2-й группе оказался повышенным у 68% пациентов, несмотря на нормальные уровни креатинина.

ROC-анализ показал:

- AUC для креатинина = 0,71
- AUC для мочевины = 0,65
- AUC для цистатина С = 0,89, $p < 0,01$ (1-таблица)

Цистатин С позволил выявить начальные нарушения функции почек даже при нормальной креатининемии. Уровень цистатина С достоверно коррелировал с СКФ ($r = -0,76$, $p < 0,01$).

Обсуждение. Цистатин С является более чувствительным маркером, чем креатинин, и может использоваться для диагностики начальных стадий ХБП. Его концентрация не зависит от мышечной массы, пола и расы, что делает его особенно ценным при оценке функции почек у пожилых, онкологических пациентов и лиц с саркопенией. Ранняя диагностика позволяет вовремя скорректировать лечение, снизить прогрессирование нефропатии и предупредить сердечно-сосудистые осложнения. Сравнительный анализ показателей функции почек у пациентов двух исследуемых групп представлен в таблице 1.

Площадь под ROC-кривой (AUC) для креатинина составила 0,71, что свидетельствует о его умеренной диагностической ценности.

Для мочевины AUC составила 0,65, что указывает на ограниченную информативность этого показателя как маркера раннего снижения функции почек.

Наиболее высокое значение AUC показал цистатин С — 0,89 ($p < 0,001$), что говорит о его высокой чувствительности и специфичности в выявлении ранних изменений фильтрационной функции почек даже при нормальном уровне креатинина.

Таблица 1.

Сравнение лабораторных показателей в группах обследования

Показатель	Группа 1 (n = 48)	Группа 2 (n = 34)	p-значение
Креатинин, мкмоль/л	91,3 ± 11,5	89,7 ± 10,2	0,421
Мочевина, ммоль/л	6,3 ± 1,2	6,1 ± 1,1	0,538
СКФ (СКД-ЕП), мл/мин/1,73 м ²	82,6 ± 9,4	80,9 ± 10,1	0,379
Цистатин С, мг/л	—	1,43 ± 0,26	—
Увеличение уровня цистатина С, %	—	68% пациентов	—
Повышение мочевины, % пациентов	21%	19%	—
Повышение креатинина, % пациентов	15%	12%	—

Таблица 2.

ROC-анализ диагностической ценности

Показатель	Площадь под кривой (AUC)	95% ДИ	Значимость (p)
Креатинин	0,71	0,63–0,79	0,016
Мочевина	0,65	0,58–0,73	0,034
Цистатин С	0,89	0,81–0,95	< 0,001

Таблица 2 демонстрирует результаты ROC-анализа чувствительности и специфичности трёх лабораторных показателей: креатинина, мочевины и цистатина С в диагностике раннего почечного повреждения.

Интерпретация:

- AUC от 0,7 до 0,8 считается «приемлемой диагностической точностью»;
- AUC от 0,8 до 0,9 — «хорошая точность»;
- AUC > 0,9 — «отличная точность».

Таким образом, цистатин С демонстрирует существенное преимущество по сравнению с традиционными показателями и может использоваться в качестве раннего маркера нарушения клубочковой фильтрации.

Несмотря на то, что средние значения креатинина и мочевины в обеих группах находились в пределах референсных значений, цистатин С был повышен у 68% пациентов второй группы, что указывает на его более высокую чувствительность в выявлении раннего снижения функции почек.

ROC-анализ подтвердил: цистатин С обладает наибольшей диагностической ценностью (AUC = 0,89) по сравнению с традиционными показателями. Также установлена обратная корреляция между уровнем цистатина С и расчётной СКФ ($r = -0,76$; $p < 0,01$), что подчеркивает его клиническую значимость.

Заключение: Цистатин С демонстрирует высокую чувствительность в выявлении раннего поражения почек. Может служить альтернативным или дополнительным маркером креатинину.

Рекомендуется внедрение определения цистатина С в рутинную лабораторную практику при подозрении на ХБП у пациентов с нормальным уровнем креатинина.

Список литературы:

1. Лебедев К.В., Мельникова А.Н. Цистатин С как маркер раннего поражения почек // Клиническая лабораторная диагностика. — 2023. — №5. — С. 15–20.

2. Stevens L.A., Levey A.S. Measurement of kidney function // *Med Clin North Am.* — 2005. — Vol. 89(3). — P. 457–473.
3. Dharnidharka V.R., Kwon C., Stevens G. Serum cystatin C is superior to serum creatinine as a marker of kidney function: a meta-analysis // *Am J Kidney Dis.* — 2002. — Vol. 40(2). — P. 221–226.
4. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // *Kidney Int Suppl.* — 2021. — Vol. 11(1). — P. 1–115.
5. Шехтман М.М., Гусев Е.И. Клиническая нефрология. — М.: Медицина, 2022. — 560 с.
6. Эдельштейн М.В., Горбачева Е.А. Диагностическое значение цистатина С в нефрологической практике // *Нефрология и диализ.* — 2021. — №3. — С. 123–128.
7. Grubb A., Simonsen O. Cystatin C — an endogenous parameter of the renal function // *Scand J Clin Lab Invest.* — 1985. — Vol. 45(8). — P. 585–590.
8. Larsson A., Malm J., Grubb A., Hansson L.O. Calculation of glomerular filtration rate expressed in mL/min from serum cystatin C values in mg/L // *Scand J Clin Lab Invest.* — 2004. — Vol. 64(1). — P. 25–30.
9. Власов В.В., Никитин И.Г. Цистатин С — новый маркер диагностики хронической болезни почек // *Терапевтический архив.* — 2020. — Т. 92, №7. — С. 89–94.
10. Koenig W. et al. Cystatin C as a risk predictor in patients with coronary heart disease — compared with C-reactive protein and creatinine // *Clin Chem.* — 2005. — Vol. 51(2). — P. 321–327.

Для цитирования: Исомадинова Л.К., Манонова Н.У., Дусбеков Э., Манонова Ш. Цистатин С как чувствительный маркер раннего поражения почек // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* — 2025. — № 4(18). — С. 374–377. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874185>